

GAZNI YER OSTIDA SAQLASH OMBORIDA GAZ BOSIMINI ROSTLASH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH FUNKSIONAL SXEMASI

Andijon mashinasozlik instituti
“Mashinasozlik ishlab chiqarishini avtomatlashtirish”
kafedrasida asisssenti **Abdusalomov Mavlonbek Bobir o‘g‘li**
E-mail: mavlonbekabdusalomov3110@gmail.com

Tel.: +998889811102

Andijon mashinasozlik instituti
talabasi **Fozilov Boburbek Sodiqjon o‘gli**
E-mail: boburbekf04@gmail.com

Tel.: +998999082312

Annatsiya: Ushbu maqola gaz saqlash omborlarida bosimini nazorat qilishni avtomatlashtirish mavzusiga qaratilgan bo‘lib gaz bosimini nazorat qilishda vujudga keldigan bazi-bir muammolar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: bosimini nazorat qilish, kompressor qurilmasi, filtr.

Annotation: This article will focus on the topic of automation of pressure control in gas storage tanks and will consider some of the problems that arise in gas pressure control.

Key words: pressure control, compressor device, filter.

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при контроле давления газа, основное внимание будет уделено теме автоматизации контроля давления в газохранилищах.

Ключевые слова: регулятор давления, компрессорное устройство, фильтр.

Funksional sxemalar avtomatlashtirish sistemalari loyihasining asosiy texnik hujjati bo‘lib, unda texnologik obekt va avtomatik nazorat, rostlash boshqarish va shu kabivositalari birgalikda tasvirlanadi.

Avtomatik tizimlar bir-birlari bilan ma‘lum ketma-ketlikda bog‘langan bo‘lib, har biri tegishli vazifani bajaruvchi alohida elementlardan iborat. Mustaqil funksiyani avtomatik tizim tarkibining biror qismi avtomatika elementi deyiladi. Avtomatika elementlarini ularning funksional vazifasiga ko‘ra tasniflash maqsadga muvofiq.

Avtomatik tizim elementlarining tarkibiga kiruvchi funksional bog‘lanishni ifodalovchi sxema funksional sxema deb ataladi. Bundan tashqari, shu avtomatik tizimni turli dinamik xususiyatlariga ega bo‘lgan va bir-birlari bilan bog‘langan sodda bo‘g‘inlar shaklida tasvirlash xam mumkin. Bu holda avtomatik tizimning sxema bo‘hg‘inlarning bog‘lanishini aks ettiradi va tizimning tuzilish sxemasi deyiladi.

Funksional sxemalar moslamalarni, elementlarni, vositalarni o‘zaro bog‘lanishlarini

va xarakatlanishlarini ifodalaydi. Elementlar sxemada to‘rtburchak shaklida belgilanadi, ularning orasidagi aloqalar esa strelkali chiziqlar bilan belgilanadi. Strelkaning yo‘nalishi signalning o‘tishini ko‘rsatadi.

Funksional sxemani tayorlashda GOST 21.208-2013 «Avtomatizatsiya texnologicheskix protsessov. Oboznacheniya uslovnix priborov i sredstv avtomatizatsii vsxemax» dan foydalaniladi. Bu GOST 21.208-2013 Funksional sxemani 2 xil usulda tayorlash mumkin. 1-si soddalashtirilgan funksional sxema. 2–si mukammal funksional sxema. Soddalashtirilgan funksional sxemada parametrlarni nazorat qilish va rostlash priborlarining xammasi bitta shartli belgi bilan ifodalanadi.

Soddalashtirilgan usul odatda boshqarishni lokal sistemalarida, yani rostlovchilarni sxemasini chizishda ishlatiladi.

Mukammal funksional sxema parametrlarni nazorat qilish va rostlash priborlarining xammasi alohida - alohida shartli belgilar bilan ifodalanadi. Xamma priborlar

chizmaning pastki qismiga, maxsus to'g'ri to'rt burchaklarga joylashtiriladi.

PE- bosim o'lchash datchigi; TE- temperatura datchigi;

M- motor;

PT- bosim datchigidan olingan signallarni masofaga uzatish;

NS- magnitli kalit;

HS- qo'lda boshqarish;

PIRCA- bosimni korsatib qayd qilib, nazorat qiladigan signalizatsiya;

Funksional sxemalarni loyihalash jarayonida quyidagi masalalar xal etiladi:

Texnologik jarayonning muqobil avtomatlashtirish xajmi aniqlanadi;

Avtomatik tarzda nazorat, rostlash va boshqarish lozim bo'lgan texnologik parametrlar belgilanib, texnik vositalar majmuasini tanlash maqsadida ularing o'lchash chegaralari, usullari aniqlanadi;

Masofadan va avtomatik boshqariladigan ijro mexanizmlari tanlanadi;

Texnologik jihoz, apparat va uskunalarning avtomatik tarzda ximoya va blokirovka etish uchun yetarli bo'lgan xajmi belgilanadi;

Asbob, avtomatika vositalari va apparaturalarini shchit va pultlariga, shuningdek, joyiga, dispetcher punktlariga joylashtirish xal etiladi.

Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning funksional sxemalarini ishlab chiqishda quyidagi talab va qoidalarga amal qilinadi:

Avtomatlashtirishning texnik vositalarini tanlashda texnologik jarayonning xarakterini, jarayonning yong'inga va portlashga moyilligini, atrof-muhitning zararliligini va yemiruvchiligini, o'lchanayotgan muhitning fizik-kimyoviy xossalari va parametrlarini; o'lchash o'zgartkichlarining o'rnatilgan joyidan nazorat va boshqarish punktlarigacha masofasini; boshqarish sistemasiga ishonchlilik, aniqlik va tez tasir etish kabi talablarni xisobga olish zarur.

Texnologik jarayonning jihoz, uskuna va apparatlari chizmada 0.2 dan to 0.5 mm qalinlikda chizilib, ularning o'lchamlari orasidagi nisbat (masshtabsiz chizilgan taqdirda xam) saqlanishi kerak. Xar bir uskuna oldiga uning nomi yoki (jarayon murakkab bo'lsa) arab raqamlarida pozitsion belgisi qo'yilishi lozim; xarf-raqam usulini xam qo'llash mumkin, masalan: M, PE, TE, bunda xarflar uskuna nomini bildiradi (M-motor, PE-bosim datchigi, TE-temperatura datchigi), raqam esa shunday apparatlar majmuasining tartib no'merini ifodalaydi.

1-rasm. Texnologik jarayon funksional sxemasi

1. Kraynik. Magistral quvirdan kelgan yuqori bosimli gazni o'rta bosimga o'tgazish jarayonini boshlang'ich bosqichidir. Bunda jarayonga kirib kelayotgan gazni ochish va yopish ishlari bajariladi. Filtr. Kraynikdan o'tgan gaz filtrlanadi. Gazdagi turli xil gaz chiqindilari (gaz qurumlari), gazli suvni (gazalini) gazdan tozalab oladi.

2. Kraynik va filtrdan o'tgan gazni bosimi o'lchanadi va kompressor orqali bosimi ko'tariladi. Bosim kotarilganida bosim bilan birga temperaturasi ham ko'tariladi. Kompressorda bosimi ko'tarilgandan so'ng gaz tozalanadi, filtirlanadi, temperaturasi o'lchanadi va gaz 1-sovutish tizimida sovutiladi. Sovigan gazni bosimi va temperaturasi o'lchanadi. 1-kompressor 2MPa bosimni 6Mpa gacha ko'tarib beradi.

3. Gaz birinchi kompressordan bosimi ko'tarilib o'tgandan so'ng ikkinchi kompressorga kiradi ikkinchi kompressorda 6Mpa bosimni 12Mpa gacha ko'tarib beradi. Ikkinchi kompressordan chiqib filtr orqali tozalanadi, bosimi o'lchanadi, temperaturasi o'lchanadi va 2-sovutish tizimida sovutiladi. Shu jarayonlardan o'tgandan so'ng gaz yer osti quduqlarga qamashga tayyor bo'ladi.

4. Men diplom loyihamda gazni quduqlarga qamash jaroyonida gaz bosimini roslashni avtomatlashtirish. Bunda magistral quvurdan gaz keldi bosimi ko'taridi. Gazni yer

qamashda gaz birinchi bo'lib elektron kraynikka keladi. Kraynikdan o'tib bosim o'lchash qurilmasiga (manometr) keladi manometr gazni bosimini o'lchaydi.

5. Manometrni bosim korsatkichi meyyoridan ortsa elektr kraynik avtomatik ma'lum darajaga (graduska) berkiladi.

Xulosa: Gazni yer ostida saqlash omborida gaz bosimini roslash jarayonini avtomatlashtirish ishga tushirish va to'xtatish oparesiyalarining ketma-ketligi, avtomatik nazorat qilish va signalizatsiya ishlari olib borilgan. Gazni yer ostida saqlash omborida gaz bosimini roslash jarayonini avtomatik ishga tushirish va normal avariya to'xtatish, avtomatlashtirish tizimi. Bosim datchiklar gaz saqlash omborlarida quvurdagi bosim darajasini doimiy ravishda kuzatib borishda muhim rol o'ynaydi. Bu datchiklar bosimni kichik ozgarishini ham aniqlay oladi va boshqaruv tizimiga real vaqt rejimida ma'lumotlarni taqdim etadi. Boshqaruv tizimlari: dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlar (PLC) asoslangan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bosim sensorlaridan ma'lumot oladi va kerak bo'lganda gaz bosimini sozlash uchun oldindan belgilangan boshqaruv algoritmlarini bajaradi. Ushbu tizimlar saqlash gaz saqlash omborlarida gaz oqimini tartibga solish uchun klapanlar, boshqaruv moslamalarini boshqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shirkovskiy A.I., Zadora G.I. Kon va yer osti gaz saqlash. – M. 1974 yil.
2. Korotayev Yu.P., Shirkovskiy A.I. Konchilik, transport va yer osti gaz ombori. - M. Nedra 1984 yil.
3. Arzunyan A.S. Neft va gaz omborlarini qurish. M. Nedra 1986 yil.

4. Aliyev R.A. Neft va gaz quvurlarini qurish va ta'mirlash; gaz omborlari va neft omborlari. M. 1987 yil.
5. Yer osti gaz omborlarini yaratish va ulardan foydalanish qoidalarini g'ovakli qatlamlardagi gaz. Moskva, 1986 yil.
6. Z.O. Eshmurodov, M. Abdusalomov "Ko'tarish moslamalarining elektr yuritmalari uchun raqamli boshqaruv tizimlari va ularni qurilish hususiyatlari" Eurasian Journal of Academic Research 2 (6), 630-636. 2022.
7. Abdusalomov, M. B., & Asranov, X. K. (2023) "Sutni quritishning zamoniyl texnologiyasi hamda maxsulotning hozirgi kundagi ahamiyati va uning avzalliklari" Universal Journal of Technology and Innovation, 1(1), 20-27.
8. Asranov, H. K., Abdusalomov, M. B., & Sh, T. H. (2023). Automation of quality control at oil factories (improvement of oil quality). *Texas Journal of Engineering and Technology*, 20, 75-78.
9. Bobir o'g'li, A. M. (2023). "Mechatronics and manufacturing integration: driving efficiency and innovation" *Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari*, 1(1), 141-144. url: <https://michascience.com/index.php/mrmri/article/view/88>
10. Abdusalomov, M. B. (2024). AUTOMATIC BALE OPENER UNIFLOC A 12. *European Journal of Emerging Technology and Discoveries*, 2(4), 142-148

